

3-SINFDA “SON SO’Z TURKUMI” MAVZUSINI O’TISHDA DIDAKTIK O’YINLARDAN FOYDALANISH

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim
yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Urazova Guli

Annotatsiya: "Son so'z turkumi" mavzusini o'tishda didaktik o'yinlar 3-sinf ona tili darslarida o'quvchilarning kelajakda o'rganishlariga yordam berish uchun qo'llaniladigan interaktiv o'yinlar hisoblanadi. Bu o'yinlar o'quvchilarning ona tili grammatikasini va so'zlashuvini oshirish, tarjima qilish, yodlash va kelajakda o'zlarining o'rganishlariga hamda tuzatishlariga yordam berish maqsadida ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ona tili grammatikasi, qobiliyat, o'quvchilar, so'zlashuv, didaktik o'yinlar, interaktiv o'yinlar:

3-sinf ona tili darslarida "Son so'z turkumi" mavzusini o'tish uchun didaktik o'yinlar o'quvchilarga ko'plab foydalar olib kelishi mumkin. Bu o'yinlar o'quvchilarga matn ma'nosini tushuntirish, so'z va ularning tarkibiy qismlarini aniqlash, grammatik tushunchalarini oshirish va so'zlashma qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

"Son so'z turkumi" mavzusini o'tishda 3-sinf ona tili darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish sizning o'quvchilaringizga mavzuni qiziqtirish va o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilish uchun yaxshi bir vosita bo'lishi mumkin. Didaktik o'yinlar, o'quvchilarning o'rganishni o'yinlash orqali qiziqtirish va ularga mavzuni samarali bir usulda o'rgatishda o'z vazifasini bajaradi.

Bu mavzuni o'tishda o'quvchilarga bir nechta o'yinlardan foydalanish mumkin, masalan:

"Son so'z turkumi" o'yini: Bu o'yinda, o'quvchilar asosiy qo'llaniladigan so'zlar va ularning ma'nolari bilan tanishib, ularni jamlab tarjima qilish, so'zlar yoki

so'z birikmalariga qo'shimcha so'zlar qo'shish va xatolarni aniqlash va tuzatishga harakat qilishlari talab qilinadi.

"So'z yig'ish" o'yini: Bu o'yinda, o'quvchilar berilgan so'z birikmalarini yig'ishga harakat qilishlari talab qilinadi. Bu o'yinda, o'quvchilar kelajakda o'rganishlari uchun bir nechta turdagi so'zlar va ularning ma'nolari beriladi.

"Tarjimon" o'yini: Bu o'yinda, o'quvchilar o'zining ona tili so'zlashuvi va tarjima qilish bilan bog'liq topshiriqlarni bajargan holda yoritish, o'ziga xos tarjimalarni tuzatish va qo'shimcha o'zgarishlar qilish talab qilinadi.

Bu kabi o'yinlar o'quvchilarning ona tili grammatikasini va so'zlashuvini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu bilan birga, bu o'yinlar o'quvchilarning o'rganishlarini rag'batlantirish va ularning kelajakda muvaffaqiyatli tarjima qilishlari uchun yordam berish imkonini beradi.

“Son so’z turkumi” mavzusini o'tishda didaktik o'yinlardan foydalanish o'rganish jarayoni uchun juda yaxshi va samarali usul bo'lishi mumkin. Bu mavzuga oid ta'lim jarayonida foydalanilishi mumkin bo'lgan bir necha o'yinlar va maslahatlar quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. “Son so’z turkumi” kabi o'yinlarni o'ynab, shuningdek, o'qituvchilar tajribalaridan foydalanish.
2. "Son so'z turkumi" o'yiniga do'stlaringizni chaqirib keling va ular bilan ko'z o'nglashni o'rganing. Masalan, birinchi kishi “Yaxshi bola” deydi va keyin kelgan bola “Iltimos, muhimi haqida aytayli” degan javobni berishi kerak.
3. “Son so’z turkumi” o'yiniga o'zgartirilgan versiyasini ishlab chiqing, o'sha versiyaga ko'ra o'rganishni yaxshilash mumkin. Masalan, birinchi kishi “Hayrli tong” deydi va keyin kelgan bola “Ha, siz ham hayrli tong” degan javobni berishi kerak.
4. “Son so’z turkumi” kabi o'yinlarga oid testlar va savollar tuzing, bu testlar yordamida o'quvchilar sizga o'rganish darajasini ko'rsatishadi.

5. O'quvchilar o'rtasida "Son so'z turkumi"ni o'ynashni tavsiya eting va ularni o'zaro ko'p maktublashni taqozo eting.
6. O'yin o'ynash jarayonida o'quvchilar arasida kuchli xalqaro qamrovli bajarilishi lozim.

"Son so'z turkumi" mavzusini o'tishda didaktik o'yinlardan foydalanishning 3-sinf ona tili darslarida ahamiyati juda yuqori bo'ladi. O'yinlar, o'quvchilarning darsni qiziqarliroq va samaraliroq o'rganishlariga yordam beradi. Bu, ularning o'zlashtirilgan bilimlarni jiddiylik bilan o'rganishlariga, ularning qiziqish va motivatsiyalarini oshirishga va ularning o'zini sinovdan o'tkazishlariga imkon beradi.

Didaktik o'yinlar, o'quvchilar bilimlarini amaliyotga aylantirishda asosiy vazifalarni bajarish, ko'nikma va malaka oshirishga yordam berish, qiziqishlarini oshirish va dars materiallarini yaxshi o'rganishlarini ta'minlash uchun foydali bo'ladi. "Son so'z turkumi" mavzusi o'quvchilarga so'zlardagi ma'noni tushunish, ularni to'g'ri ishlatish va gaplarni aniqroq va sodda ifodalashga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar, ta'lim jarayonida qiziqishni oshirish va o'rganishga motivatsiya qilishning yanada samarali usullaridan biridir. Ular o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik va jamoat ruhiyatini oshirish, ularning bir-biriga fikr bildirishlarini, maslahatlar bermoq va o'z fikrlarini ifoda qilishlari uchun o'zgartirish keltirishga yordam beradi. Bu esa o'quvchilarning o'rganishni oshirish, izlanish va fikrlarini boshqarish, ularning samaradorliklarini oshirishga olib keladi.

Bundan tashqari, didaktik o'yinlar o'quvchilar o'rtasida o'quvchi-jamoatchilikni o'rgatishda ham muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar o'yinlar orqali o'zlarini tanish, bir-birlarini bilish va boshqalarga hurmat qilishni o'rganishadi. Ular o'quvchilar o'rtasida ishonch, samimiyat va kooperatsiya rivojlanadi.

"Son so'z turkumi" mavzusidagi didaktik o'yinlar, o'quvchilarni darsni qiziqarliroq va ma'naviyatliroq qiladi. Bu, ularning qiziqish va motivatsiyalarini oshiradi va o'rganish jarayonida ularga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped.fan.dok. diss. T., 2003-yil
2. Abduqodirov A. "Ta'limda innovatsiya" T.; Istedod -2010
3. Yo'ldoshev J.G', S.A.Usmonov S.F. "Pedagogik texnologiya asoslari". - T.: O'qituvchi, 2004.
4. Zaripov K. Yangi pedagogik texnologiyani tadbiq etish bosqichlari. - «Xalq ta'limi», 1997-yil 4-son.
5. Sayidaxmedov N.S., Ochilov A., Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi.- RTM, 2000-yil